

HOZIRGI "AXBOROT ASRI"DA FAN O'QITUVCHILARNING IJTIMOYIY ROLI.

QODIROVA B.T.

*Andijon davlat pedagogika instituti, Pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Mamazokirova R.M.

*ADPI Boshlang'ich ta'lim
fakultetining 101- gurux talabasi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15354635>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonida fan o'qituvchilari, ayniqsa o'qituvchilarining o'rni va mas'uliyati yoritilgan. Muallif zamonaviy axborot oqimi shaxs tafakkuriga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlab, yosh avlodda mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarurligini asoslaydi. Milliy qadriyatlar asosida ta'lim-tarbiya berish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, estetik tarbiyaning o'rni, bolalarda ijodkorlik va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi keng yoritilgan. Ayniqsa mashg'ulotlarining bolalar yoshiga mos va qiziqarli tarzda tashkil etilishi, o'qituvchilarining pedagogik mahorati va ijodiy yondashuvi orqali bolalarning madaniyatini shakllantirishga urg'u berilgan. Xulosa o'rnida, maqolada ta'lim tizimida milliylikni saqlagan holda jahon tajribasidan samarali foydalanish orqali barkamol avlodni voyaga yetkazish g'oyasi ilgari suriladi.

Tayanch so'zlar: **Axborot texnologiyalari, ilmiy yondashuv, pedagoglar roli, ta'lim texnologiyalari, malaka oshirish, yoshlar tafakkuri, shaxs riv, milliy tafakkur, zamonaviy o'qituvchi, tanqidiy fikrlash.**

Ключевые слова: Информационные технологии, научный подход, роль педагогов, образовательные технологии, повышение квалификации, мышление молодежи, развитие личности, национальное сознание, современный учитель, критическое мышление

Key words: Information Technologies, Scientific Approach, Role of Teachers, Educational Technologies, Professional Development, Youth Thinking, Personal Development, National Consciousness, Modern Teacher, Critical Thinking

Bugungi kunda axborot texnologiyalari hayotimizning har bir jabhasiga kirib kelgan. Har bir inson ko'p miqdordagi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin, biroq bu ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash va to'g'ri foydalanish uchun ilmiy yondashuv zarur. Bu jarayonda **fan o'qituvchilarining roli** beqiyosdir.

"Axborot asri" deb e'tirof etilayotgan yangi asrda yashab ijod qiluvchi yoshlarning ongini o'stirishda o'qituvchi pedagoglarning roli juda muhim. Ayniqsa, ijtimoiy-pedagogik sharoitga moslashgan ta'lim texnologiyalarini yaratish va ularni ta'lim-tarbiya amaliyotida qo'llash dolzarb masala. Bu o'rinda o'qituvchi pedagoglarning o'zlari qay darajada imkoniyatga ega ekanligi, har qanday yangilikni tez o'zlashtirib oluvchi yoshlar oldida bir qadam oldinda yurish har bir pedagogning oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Chunki o'qituvchi pedagoglar ta'lim-tarbiya jarayonining eng mas'ul shaxslari hisoblanadi. Shuning uchun ham bu jarayonda raqobat bo'lishi tabiiy. Buning shartlari esa tinimsiz mehnat, malakasini oshirish, o'z ustida ishlash va o'z tafakkurini kengaytirib borishdir. Hadisi sha'rifda aytilganidek, "Beshikdan to qabrgacha ilm izla".

-Axborotlar oqimining negizlashuvi inson xotirasiga ortiqcha yuk, shaxsning tafakkuri va fikr yuritishi jarayonlarida keskin o'zgarishlarga sabab bo'lmasmikin? Ongga yetib kelayotgan axborotlar shaxsning mavjud madaniy-ma'rifiy muhitga moslashuvi jarayonida qay tarzda aks etishini bilishimiz va shunga mos tarzda ta'lim-tarbiya muassasalarida o'quv dasturlari va jihozlariga nisbatan talablarni ishlab chiqishimiz lozim, deyishadi olimlarimiz.

Respublikamizning pedagog olim va amaliyotchilari ilmiy asoslangan hamda O'zbekistonning ijtimoiy-pedagogik sharoitiga moslashgan ta'lim texnologiyalarini yaratish va ularni ta'lim-tarbiya amaliyotida qo'llashga intilmoqdalar.

Agar biz har bir yosh qalbida Vatanga muhabbat, kasbga sadoqat, pok iymon va odamgarchilikni tarbiyalay olsak, ular xalqaro axborot tizimlari orqali bizning fikrlash tarzimiz, urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan ma'lumotlarni tanqidsiz qabul qilmaydigan, yurtimiz istiqboliga xizmat etadiganlarinigina saralab olish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Buning uchun biz yoshlarimizda barqaror mafkuraviy immunitetni tarbiyalashimiz kerak.

Bularning barchasi ta'lim-tarbiya sohasida islohotlar o'tkazishni asosiy masala qilib qo'ydi. Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonini uzluksiz ta'limning ilk bosqichi Maktab ta'limdan boshlash kerakligi alohida qayd etildi va bu borada bir qancha vazifalarni maqsad qilib qo'ydi.

Bu borada xorijiy tajribalarni o'rganish, ulardan o'zimizga kerakligini olish, bolalarimizga o'z milliylikimizni, milliy qadriyatlarimizni singdirib borish, ularda insoniylik fazilatlarini, Vatanga, do'stlikka, tinchlikka, atrof-muhitga, mehnatga, estetikaga bo'lgan ijobiy munosabatlarni shakllantirish va rivojlantirib borish oldimizda turgan ulkan vazifalardir.

Ajdodlarimiz barkamol insonni voyaga yetkazishda badiiy estetik tarbiya vositalari, jumladan, musiqa san'atining ahamiyatini chuqur anglab, yoshlarning ichki hissiy dunyosini boyitishda, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish va kamol toptirishda ning yuksak ijtimoiy jihatlariga diqqat-e'tibor bilan qarashgan.

Bu ishlarni amalga oshirishda o'qituvchilarining oldida ham bir qancha vazifalar turibdi. Ta'limi bir qancha o'ziga xosliklarga ega bo'lganligi bois o'qituvchidan juda katta pedagogik mahoratni talab etadi. Masalan tajribali o'qituvchi darslarni shunday tashkil etadiki, ularda qo'shiq kuylashga ham, musiqa tinglash, musiqa savodi, o'quvchilarning bilimlarini tekshirishga ham, umuman ko'zlangan maqsadga erishishga muvaffaq bo'ladi, bilimlarini tinglaganda bolalarni avval boshdanoq diqqat bilan tinglashga, musiqa paytida gaplashmay, boshqa ishlar bilan chalg'imag, nihoyatda e'tiborli bo'lishga o'rgatish zarur. Bu bolalarning madaniyatini, didini, asar va ning yaratuvchilariga nisbatan hurmat- ehtirom va minnatdorchilik his-tuyg'ularini tarbiyalaydi.

Shuningdek, musiqa ta'limida bolalarning yosh xususiyatlariga alohida e'tibor berish talab etiladi. Masalan, Maktab ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining diqqatlari tarqoq bo'lishi, tez charchashlari, zerikishlari tabiiy holdir. Shuning uchun mashg'ulotdagi faoliyatlarni tez-tez almashtirib turish, bolalarga dam beruvchi hikoyalar, mavzuga mos voqealar aytib berish, ko'pincha bolalar yoshiga mos musiqa tinglash juda yaxshi natijalar beradi. Ayrim hollarda musiqa tinglab bo'lingandan keyin ularga o'z olgan taassurotlariga tayangan holda rasmlar chizdirish bolaning mashg'ulotga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttiradi.

Bolalarni ijodiy faoliyatga yo'naltirish bolalarda ijodiy qobiliyatlarining oshishiga, erkin fikrlay olishiga, harakatlar bajara olishiga zamin yaratadi.

Maktab ta'lim muassasalarining mashg'ulotlarida, umumta'lim maktablarining madaniyati darslari hamda to'garaklari faoliyatida, va san'at maktablari faoliyatlarida mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etilishi, bu fanga ikkinchi darajali qaramaslik, o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanib qiziqarli mashg'ulotlar jarayonini tashkil etish, zamonaviy texnika vositalaridan foydalanish, milliy, an'anaviy, klassik, zamonaviy, estrada kuy-qo'shiqlardan, raqslardan foydalanib mashg'ulotlarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Arastu hakim "Ritorika"(Xitoba) kitobida yozishicha, - jismoniy baquvvat, sog'lom, ko'rkam yoshlar har qanday davlatning boyligidir,- deydi. Bunday fazilatlarga qanday erishiladi? Oila va uzluksiz ta'lim muhitida jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish ayni vaqtda o'z-o'zini tarbiyalash, aqliy tarbiyani axloqiy tarbiyaga muvofiqlashtirish yo'li bilan barkamol insonlar voyaga yetkaziladi.

Maktab ta'lim muassasalarining har-xil guruhlari va umumta'lim maktablari o'quvchilarining yoshlariga xos ritmik harakatlarni o'rgata olishi va rivojlantira olishi ko'zda tutilgan bo'lib, unga ko'ra rahbarlari hamda o'qituvchilari:

1. ning xarakteriga mos ravishda harakatlar bajarishga o'rgatib borishi;

2. rivojlantirishning yanada yorqin omillari: ritmni his qilgan holda harakatlar bajartirishi, o`yinlar o`ynatishi, xorovodlar o`rgatishi, boshqa badiiy havaskorlik mashg`ulotlari paytida va boshqa faoliyat turlari paytida raqslar ijro ettirishi;

3. Bolalar bilan ishlashning tizimlili, tashkillashning xilma-xil turlaridan foydalanishi;

4. Tarbiyachilar bilan birga mashq qilish barobarida ularning darajalarini oshirish borasida maslahatlar olib borishilari zarur.

Shuningdek, asrlar osha yashab kelayotgan milliy qadriyatlarimizni hamda jahon san`atining bebaho durdonalarini kelajak avlodga bezavol yetkaza olsak, o`z oldimizdagi mas`uliyatimizni his qilgan, ko`zlagan maqsadlarimizni hech shubhasiz amalga oshirgan bo`lar edik.